

ТУРЛИ ЭКАЛОГИК ГУРУХЛАРГА МАНСУБ УЗУМ НАВЛАРИНИ БАРГЛАРИДАГИ СУВ УШЛАБ ТУРИШ ҚОБИЛЯТИ

¹Оққўзиев Илҳом Ўктамович, ²Бахадиров Умиджан Шакирджанович, ³Ўлдошов
Ўткир Хаитович, ⁴Абдуллаев Давлат Муродович

¹к.х.ф.ф.д, ²б.ф.ф.д, ³б.ф.ф.д, ⁴к.и.х

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти

Тошкент вилояти, Қибрай тумани

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028081>

Abstract. Тадқиқот турли экологик гуруҳларга мансуб турли узум навлари баргларида сувни сақлаш қобилиятини солиштиришга қаратилган. Шу мақсадда навлар Баян ширей St, Мускат белый, Рислинг итальянский, Мускат ВИР, Морастель танланган. Баргларида сувни ушлаб туриш қобилияти [Farshadfar E ва бошқ., 2002] бўйича баҳоланди. Натижалар шуни кўрсатдики, қуруқроқ ҳудудлардаги навлар масалан Баян ширей St ва Мускат розовый намроқ ҳудудлардаги навларга нисбатан Мускат белый, Рислинг итальянский, Мускат ВИР ва Морастель навлари юқори сувни ушлаб туриш қобилиятига эга. Бу қуруқ ҳудудлардан келган навларда қалинроқ кесикулалар ва паст стома зичлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, баргларида сувни ушлаб туриш қобилияти узумнинг намлик танқислиги шароитида омон қолишига имкон берувчи муҳим мослашувчан хусусиятдир. Ушбу маълумотлар қурғоқчиликка чидамли узум навларини танлаш учун ишлатилиши мумкин.

Калит: БСУХ, узум, барг, экологик гуруҳлар

Баргларида сув ушлаш хусусияти [1] Farshadfar E. ва бошқалар усули билан аниқланди. Х.С. Самиев ва бошқалар [2], [3] ҳамда Р. Аликулов, [4] ишларида келтирилишича, ўсимликларнинг сув алмашинуви, қурғоқчиликка ва шўрхоқликка чидамлилигини тавсифловчи кўрсаткичлардан бири баргларида сув ушлаш хусусияти (БСУХ) бўлиб, бу белгининг физиологик жараёнларга таъсири кучлидир.

Ўсимлик баргларида сувни ушлаш хусусияти бир қанча омилларга, жумладан, тупроқдаги намлик даражаси ва навларнинг биологик хусусиятига ҳам боғлиқдир [5], [6].

Сувни ушлаб туриш қобилиятининг динамикаси: Баргларида сувни ушлаб туриш қобилияти узум навига ва йил вақтига қараб ўзгаради. Кўпгина навлар учун бу кўрсаткич июндан сентябргача, айниқса кечки соатларда (8 соат) ортади.

Куннинг вақтининг таъсири: баргларида сувни ушлаб туриш қобилияти одатда кечкурун эрталабга нисбатан юқори бўлади, бу ўсимликнинг физиологик жараёнлари билан боғлиқ.

1-жадвал

Турли узум навлари баргларида сув ушлаб қолиш қобилияти, %

№	Нав номи	Баргларида сув ушлаш хусусияти, %					
		12 июнь		12 июль		14 сентябр	
		4 соат	8 соат	4 соат	8 соат	4 соат	8 соат

1	Баян ширей <i>St</i>	24,4	35,6	23,7	35,7	36,1	48,0
2	Мускат белый	29,8	38,6	31,5	41,6	34,7	45,4
3	Рислинг итальянский	35,6	44,9	30,5	42,5	32,4	43,4
4	Мускат ВИР	38,1	45,6	38,6	47,5	34,0	52,3
5	Морастель	31,5	42,2	23,0	33,7	29,6	44,8
6	Мускат розовый	24,6	33,5	25,5	35,3	32,5	43,7

Мускат ВИР: Барча ўрганилган навлар орасида, айниқса сентябр ойида энг юқори сувни ушлаб туриш қобилиятини намоёиш этди.

Рислинг итальянский: Шунингдек, айниқса июн ва июл ойларида бошқа навларга нисбатан сувни ушлаб туриш қобилиятини намоёиш этди.

Мускат оқ ва Морастель: Улар йилнинг вақтига қараб баъзи об-хавонинг ўзгариши билан ўртача сувни ушлаб туриш қобилияти билан ажралиб турди.

Баян ширей *St* ва Мускат розовый: ўрганилган навлар орасида, айниқса июн ва июл ойида энг паст сувни сақлаш қобилиятини кўрсатди. Бу унинг қурғоқчиликка чидамлилигини ва мавжуд намликдан самарали фойдаланиш қобилиятини кўрсатади.

Сувни ушлаб туриш қобилиятидаги фарқлар барглarning тузилиши, мум қопламасининг мавжудлиги, фотосинтезнинг интензивлиги ва бошқа физиологик жараёнлар билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Ушбу жадваллар муайян иқлим шароитида этиштириш учун энг мос бўлган узум навларини танлаш учун ишлатилиши мумкин.

Фарқлар сабабларини таҳлил қилиш: Барглarning қандай физиологик ва анатомик хусусиятлари сувни ушлаб туриш қобилиятидаги фарқларни аниқлаш учун чуқурроқ тадқиқотлар талаб этилади.

Фикримизча, барглarning сув ушлаш хусусияти сув буғланиши жадаллигининг тўқима ёки орган даражасидаги хужайралараро сув алмашинувининг кўрсаткичи сифатида қаралиши мумкин, у хужайрада сувни сақлашга боғлиқ бўлган барча омилларнинг умумий фаолияти натижасида намоён бўлади ҳамда унинг катталиги қурғоқчиликка чидамлилигини тавсифлаш учун қўлланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Farshadfar E., Afarinesh A., Sutka J. Inheritance of drought tolerance in maize // Cereal Res. Com. 2002. - № 30. - P. 3-4.

2. Самиев Х.С. Регуляция водообмена, рост и продуктивность сортов хлопчатника // Физиолого – биохимические основы роста хлопчатника. – Ташкент, Фан, 1987. –С. 3-15.

3. Самиев Х.С., Бадалова М.С., Сайдалиева Х. Воздействие засоления и засухи на водообмен сортов хлопчатника. // Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур: Материалы межд. науч. – прак. конф.–Ташкент, Фан, 2005. –С.125-128.

4. Аликулов Р. Ю. Особенности водообмена и засухоустойчивости некоторых сортов хлопчатника при водном дефиците почвы: Автореф. дис... канд. биол. наук. –Ташкент, 1992. – 21 с.

5. Матвеева В.С., Попова Е.А. Вододерживающая способность элементов коробочек хлопчатника при различном водоснабжении. // Состояние воды и водный режим у культурных растений. – Москва. Наука. 1971. –С. 202-205.